

USO DE FITOTERÁPICOS PARA O TRATAMENTO EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2

Thaís América de Oliveira¹; Dra. Daniela Fernanda de Freitas²;

¹Graduanda em Curso de Farmácia. Centro Universitário Vale do Rio Verde

E-mail: thais.america@aluno.unincor.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5350-753X>

²Docente/Doutorado. Centro Universitário Vale do Rio Verde.

E-mail: coord.farmacia@unincor.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1050-5964>

RESUMO

A Diabetes Mellitus é uma patologia caracterizada por alterar a homeostase do organismo, devido a falhas na ação ou na secreção de insulina. Existem vários medicamentos disponíveis para o tratamento da diabetes mellitus, mesmo assim, observa-se a busca de tratamentos opcionais efetivos e de baixo custo. O objetivo foi analisar os medicamentos fitoterápicos mais utilizado no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. O estudo foi constituído por método de uma pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica, realizada por meio de uma revisão integrativa. Foram selecionados trabalhos que abordassem a fitoterapia como aliada ao tratamento da diabetes mellitus tipo 2. As buscas foram feitas em artigos científicos, dissertações, teses e monografias publicados no período entre 2015 a 2020 utilizando as palavras chaves: plantas hipoglicemiantes, fitoterápicos e diabetes tipo 2, fitoterápicos e diabetes, plantas hipoglicemiantes para diabetes, diabetes e plantas medicinais e antidiabético fitoterápicos. Os resultados dos trabalhos selecionados mostraram o uso das plantas: “Pata de Vaca”, “Jambolão”, “Carqueja” e “Melão de São Caetano” possuem propriedades hipoglicemiantes comprovadas que auxiliam na diabetes mellitus tipo 2. Observou-se o amplo interesse do uso de fitoterápicos como coadjuvantes terapêuticos para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2. É fundamental que os profissionais de saúde, em especial o farmacêutico tenha maior conhecimento para estarem habilitados a orientar a população quanto às formas corretas de utilização das plantas medicinais mais comumente utilizadas e os riscos que as mesmas podem apresentar. São necessários estudos farmacológicos que comprovem ou não os efeitos das plantas utilizadas pela população diabética, proporcionando assim os benefícios desejados à saúde dos pacientes.

Palavras-Chave: Plantas hipoglicemiantes, fitoterápicos e diabetes tipo 2 e hipoglicemiantes para diabetes

ABSTRACT

Diabetes mellitus is a pathology characterized by altering the body's homeostasis, due to failures in the action or secretion of insulin. There are several drugs available for the treatment of diabetes mellitus, even so, there is a search for effective and low-cost alternative treatments. The objective was to analyze the herbal medicines most used in the treatment of type 2 diabetes mellitus. The study consisted of an exploratory, descriptive and bibliographic research method, carried out through an integrative review. Works that addressed phytotherapy as an ally to the treatment of type 2 diabetes mellitus were selected. The searches were carried out in scientific articles, dissertations, theses and monographs published in the period between 2015 and 2020 using the keywords: hypoglycemic plants, herbal medicines and type 2 diabetes, herbal medicines and diabetes, hypoglycemic plants for diabetes, diabetes and medicinal plants and antidiabetic herbal medicines. The results of the selected works showed the use of plants: "Pata de Vaca", "Jambolão", "Carqueja" and "Melon de São Caetano" have proven hypoglycemic properties that help in type 2 diabetes mellitus. use of herbal medicines as therapeutic adjuvants for the treatment of type 2 diabetes mellitus. It is essential that health professionals, especially pharmacists, have greater knowledge in order to be able to guide the population regarding the correct ways of using the most commonly used medicinal plants and the risks they may present. Pharmacological studies are needed to prove or not the effects of the plants used by the diabetic population, thus providing the desired benefits to the health of patients.

Keywords: Hypoglycemic plants, herbal medicines and type 2 diabetes and hypoglycemic agents for diabetes

1 INTRODUÇÃO

A Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia caracterizada por alterar a homeostase do organismo, devido a falhas na ação ou na secreção de insulina (DE AZEVEDO *et al.*, 2022).

Para o tratamento da diabetes, de qualquer tipo, é necessário usar medicamentos antidiabéticos que ajudam a diminuir as taxas de glicose no sangue, ou mesmo a aplicação da própria Insulina sintética. Há vários medicamentos orais que auxiliam no tratamento da doença, mas o alto custo e os efeitos colaterais deixam a desejar (DE BRITO *et al.*, 2020).

Estima-se que 366 milhões de pessoas no mundo, chegam a ser pessoas com Diabetes mellitus em até 2030. Devido esse alto índices há aumento da procura por investimento em pesquisas para identificação de plantas hipoglicemiantes (DE ALVARENGA *et al.*, 2017). O uso opcional de fitoterápico e planta medicinal, tornou uma alternativa para o tratamento, mesmo com resultado positivo do medicamento, é observado o aumento de sua procura, por ter menos efeitos colaterais, além de preço mais acessível e devido às plantas possuírem propriedades hipoglicemiantes comprovada experimentalmente, não contendo prazo de validação, através de protocolos científicos esclarecendo o grau de toxicidade (MACEDO, 2019).

A utilização de plantas medicinais e fitoterápicos deve ter um acompanhamento, para evitar a forma de uso inadequada, como o preparo incorreto e dosagem que podem levar a efeitos tóxicos e até fracasso no tratamento. Com atenção de um profissional da saúde, contribui para o uso racional, auxiliando na forma mais adequada de usar, além de ter mais chance de sucesso no tratamento (ZENI *et al.*, 2017). As plantas medicinais ao ser utilizadas corretamente são seguras e eficaz (BRASIL, 2018).

Assim o presente trabalho tem por objetivo fazer pesquisar sobre o uso de fitoterápicos no tratamento da Diabete Mellitus tipo 2, reforçando a importâncias de seu uso racional e as demais questões envolvidas no contexto do tratamento.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TIPOS DE DIABETES MELLITUS

A Diabetes Mellitus é uma doença metabólica autoimune, com o alto nível de glicose plasmática (hiperglicemia crônica) causando uma falha na produção de insulina (MARTINS,

2017). O aspecto característico da DM é a hiperglicemia, que se constitui em reflexo da deterioração na utilização dos carboidratos (glicose) em virtude de resposta defeituosa ou deficiente à secreção de insulina (NEGRI, 2005; DE OLIVEIRA MACHADO; CHAVES, 2018). A diabetes mellitus pode ser classificada em Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) e Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e Diabetes mellitus Insipidus (DI) e Diabetes insipidus nefrogênico (DIN).

A Diabetes Mellitus tipo I é um distúrbio no qual a destruição das células beta pancreáticas, gerando uma deficiência na produção de insulina, no qual é relacionada aos processos autoimunes (DIMEGLIO; EVANS-MOLINA; ORAM 2018). A Diabetes Mellitus tipo 2 há uma resistência das células à insulina devido a uma falha em sua secreção, eles produzem insulina mais não consegue utilizar de maneira correta, devido a essa falha (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). A Diabetes Mellitus Gestacional apresenta intolerância à glicose durante a gestação dentre 24° e 28° semana de gestação, pode ser transitório ou não ao término da gravidez (HEBANY 2018). Diabetes mellitus Insipidus é ocasionado por distúrbios que envolvem à liberação ou ação do hormônio antidiurético (ADH), também chamado de arginina vasopressina ou AVP, que diminui o ADH causando um aumento de volume de urina, quando há a resistências de ADH resulta no Diabetes insipidus nefrogênico (DANIEL 2022). Assim neste trabalho direcionei a pesquisa para o uso de medicamento fitoterápico para o tratamento da Diabetes Mellitus tipo 2.

2.2 DIABETES MELLITUS 2

A Diabetes Mellitus pode surgir devido a vários fatores como, maus hábitos, má alimentação, obesidade, sedentarismo, histórico familiar de Diabetes Mellitus tipo 2, idade acima de 45 anos, diagnóstico prévio de intolerância à glicose, dislipidemia, história de DMG (Diabetes Mellitus Gestacional) e tabagismo (VILAR, 2016). 90% das pessoas possuem Diabetes Mellitus tipo 2 é de maior frequência em adultos e idosos. Já que em média 2,1 bilhões de adultos tem obesidade, por isso o índice da Diabetes Mellitus tipo 2 é maior que a Diabetes Mellitus tipo 1 (MELO *et al.*, 2020).

Os sintomas marcantes da Diabetes Mellitus tipo 2 é a produção de excesso de urina (poliúria), devido à incapacidade dos rins de reabsorver água, a polidipsia (sede em excesso) e polifagia (ingestão exagerada de alimentos) devido o estado de catabolismo perda de peso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

Os cuidados devem começar pela mudança de hábito de estilo de vida, como alimentação saudável, mantendo o controle do peso saudável, controle glicemia, pressão arterial regularmente e ficar atentos a qualquer alteração como pé diabético, surgimento de feridas, infecções, visão. Assim, o controle deve ser uma prática frequente, utilizando métodos não medicamentosos, como atividade física regular e alimentação balanceada, e uso correto dos medicamentos além do acompanhamento do profissional da saúde (BARBIANI; DALLA; SCHAEFER, 2016).

As complicações da diabetes podem ser divididas em aguda e crônica. As agudas são as que aparecem rápidas e intensas características, como a hipoglicemia e a cetoacidose diabética é a que mais se destaca (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016).

Nas complicações crônicas destaca retinopatia diabética, nefropatia diabética, neuropatia diabética, doenças cardiovasculares e úlceras do pé diabético (ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MINAS GERAIS, 2018).

2.3 FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DO DIABETES

O tratamento da Diabetes Mellitus baseia-se no controle glicêmico e é feito através do uso de hipoglicemiantes orais, insulina, atividade física regular, orientação dietética, além de uso de fitoterápicos (SOUZA *et al.*, 2018). O quadro 1 apresenta os mecanismos e classes farmacológicas para tratamento da Diabetes mellitus tipo 2.

Quadro 1- Agentes antidiabéticos orais para o tratamento de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2

Mecanismo de Ação	Classes Farmacológicas
Se ligam ao receptor de sulfonilureias e que estimulam a secreção de insulina	Sulfonilureias Meglitinidas Derivados da d-fenilalanina
Reduzem os níveis de glicose em virtudes de suas ações sobre o fígado, o músculo e o tecido adiposo	Biguanidas Tiazolidinedionas
Retardam principalmente a absorção intestinal da glicose	Inibidores da α -glucosidase
Simulam o efeito da incretina ou que prolongam a sua ação	Agonistas do receptor de peptídeo semelhante ao glucagon 1 [GLP-1] Inibidores da dipeptidil peptidase-4 [DDP-4]
Inibem a reabsorção de glicose no rim	Inibidores do cotransportador de sódio-glicose[SGLT]

Fonte: Extraído de Paula (2020). <https://www.sanarmed.com/resumo-antidiabeticos-orais-e-injetaveis-ligas>

As plantas medicinais são usadas mais popularmente são capazes de aliviar ou curar

doenças, quando elas são industrializadas, acaba tornando-se um medicamento e passa a ser fitoterápicos, os fitoterápicos é proveniente somente de droga vegetal (ANVISA, 2016).

A diabetes Mellitus por ser uma doença crônica, requer um tratamento diário, com isso as plantas medicinais contribuem para um tratamento opcional da patologia, com a busca por estudos de diversas plantas para relacionarem seu potencial de ação na doença, A sua utilização devesse ter um acompanhamento de um profissional da saúde para ser usada de modo racional, só assim podendo ter o sucesso no tratamento, através dos fitoterápicos é possível curar ou amenizar as patologias, podendo ser até pelos chás, por conter maior consistência de constituintes químicos agindo rapidamente no organismo. Antes do aparecimento da insulina exógena e antidiabéticos orais, eram usadas plantas medicinais, contendo propriedades terapêuticas e serem antioxidantes (XAVIER, 2018).

Várias plantas medicinais possuem efeitos hipoglicemiantes, devido os metabólicos secundários que esta nos processos de crescimento, desenvolvimento e reprodução das plantas, como exemplo: os glicosídeos, alcaloides, terpenos, flavonoides, carotenoides, entre outros, que irão aumentar a produção de insulina, aliviando sintomas, tratando e prevenindo enfermidades (OZÓRIO, 2016). Com os benefícios de várias plantas medicinais, requer conhecimento e orientação sobre seu uso e origem, mesmo sendo produto fitoterápico é importante o conhecimento por também haver contra indicação (OZÓRIO, 2016).

2.4 ATENÇÃO FARMACÊUTICA E TOXICIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS

A toxicidade das plantas medicinais pode ser causada muitas vezes por armazenamento, a forma de uso, a dosagem, interações com medicamentos ou utilizadas conjuntamente com outros vegetais de forma incorreta. Além do risco da contaminação por toxinas fúngicas, pesticidas (CAMPOS *et al.*, 2016). Algumas plantas utilizadas para a redução dos níveis glicêmicos são consideradas tóxicas, apresentando hepatotoxicidade e bloqueio β - adrenérgico (SILVA, 2017).

Os medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais, tendo baixo custo, menos efeito colaterais e mais acessíveis o uso de medicamentos vem crescendo seu uso, portanto por ser fitoterápico, não exclui a chance de intoxicação, reações adversas e interações medicamentosas. Por isso o acompanhamento de profissional de saúde é importante, ainda mais para o farmacêutico que deve garantir a promoção a saúde e o uso racional (TRINDADE *et al.*, 2019).

O farmacêutico precisa ser capacitado de conhecimentos técnico-científicos procurando conscientizar pacientes sobre o uso, avaliando cada situação e prevenindo uso irracional e evitando toxicidade, garantido mais chance de sucesso no tratamento (TRINDADE *et al.*, 2019).

3 ASPECTO METODOLÓGICOS

O estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Foi seguido com rigor científico trabalhado nas seguintes etapas: 1) Definição da escolha do questionamento norteador 2) Critérios de inclusão e exclusão delimitados 3) Apresentação dos produtos 4) avaliação dos estudos incluídos 5) Interpretação dos resultados obtidos 6) Apresentação da revisão. (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2018).

Para responder o objetivo proposto, o estudo foi baseado na questão norteadora, “sobre o uso de fitoterápico para tratamento da diabetes Mellitus tipo 2.”.

Para as buscas foram usados os descritores controlados e combinados com operadores booleanos OR e AND, com as seguintes palavras-chave: plantas hipoglicemiantes, fitoterápicos e diabetes tipo 2, fitoterápicos e diabetes, plantas hipoglicemiantes para diabetes, diabetes e plantas medicinais e antidiabético fitoterápicos. Foram selecionados trabalhos que abordassem a fitoterapia como aliada no tratamento de diabetes mellitus tipo 2, no qual foram feitas buscas em artigos científico, dissertações, teses, monografias, publicados no período de 2015 a 2020, disponíveis na língua portuguesa e na íntegra *on-line*. Foram excluídos os trabalhos com data anterior a 2015 e posterior a 2020; escritos em língua inglesa ou qualquer outra língua estrangeira e que não correspondam aos propósitos do estudo em comento.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao final da estratégia de busca foram selecionados 100 trabalhos sendo 10 artigos na base de dados da Scielo, 30 teses, 10 monografias, sete (7) dissertações e 43 artigos científicos. Após a inserção dos filtros foram excluídos 60 artigos por não atenderem os critérios de inclusão ou se apresentaram duplicados, perfazendo um total de 40 artigos, elegíveis para a pesquisa (Quadro 2).

Quadro 2 - Relação dos artigos selecionados e suas características

Autor e ano	Plantas Medicinais	Conclusão
MARMITT <i>et al.</i> , 2015	<i>Uncaria tomentosa</i> (unha de gato) <i>Apuleia férrea</i> (pau ferro)	Dos 21.357 estudos encontrados nas bases de dados pesquisadas, apenas 33 comprovam ação terapêutica em DM a partir do uso de alguma das plantas medicinais da lista da RENISUS. Ainda, das 17 plantas com potencial antidiabético evidenciado, apenas uma já é disponibilizada no SUS como fitoterápico, <i>Uncaria tomentosa</i> e, somente uma espécie é nativa do Brasil, <i>Apuleia férrea</i> . A cultura de utilizar plantas medicinais deve ser incentivada através de estudos que comprovem a eficácia terapêutica em seres humanos, contribuindo para estabelecer um perfil seguro como um adjuvante no tratamento contínuo em pacientes, buscando acompanhar correlatamente, a evolução das complicações.
DEFANI e OLIVEIRA 2015.	<i>Syzygium cumini</i> /Jambolão	O objetivo deste trabalho foi levantar o número de pacientes diabéticos atendidos pela Secretaria de Saúde do Município de Colorado (PR) e avaliar o conhecimento que os mesmos têm sobre as plantas medicinais. Os pacientes que utilizam essas plantas citaram 22 tipos diferentes de vegetais, as utilizam na forma de infusão foram realizados levantamentos bibliográficos para averiguar se as plantas utilizadas no combate ao diabetes realmente têm fundamentação científica para o fim utilizado. Apesar do pequeno número de pacientes que utilizam essas plantas, esse estudo é válido, pois acrescenta informações sobre o uso das mesmas no controle do diabetes, além disso, é fundamental que os profissionais da saúde tenham conhecimento sobre a utilização destas plantas, para que informem a população quanto às formas de preparo mais comumente utilizadas e os riscos que as mesmas podem apresentar, a fim de que o uso proporcione os benefícios desejados à saúde.
Ministério da Saúde e Anvisa, 2015.	<i>Morus nigra</i> L. (Amora)	<i>Morus nigra</i> é uma espécie bastante utilizada na medicina popular, sendo muitos usos da planta já comprovados por meio de estudos pré-clínicos, conduzidos na maioria das vezes com extratos aquosos, etanólicos, hidroalcoólicos e secos das folhas e frutos. A ação mais bem fundamentada em ensaios pré-clínicos é a sua ação hipoglicemiante ainda com necessidade de estudos mais aprofundados.
LÓPEZ e SANTOS 2015	<i>Bauhinia forficata</i> Link (Pata de vaca)	Seus principais componentes biologicamente ativos incluem compostos flavonoides que parecem ser os grandes responsáveis por suas propriedades farmacológicas, no entanto, terpenos, esteroides, ácidos aromáticos, quinonas, lactonas, alcalóides, inibidores de proteases, proteases e lectinas têm sido isolados e purificados a partir de diferentes órgãos de várias espécies do gênero <i>Bauhinia</i> . Estes novos compostos têm sido caracterizados e suas propriedades farmacológicas são objetos de intensas investigações. As folhas, as flores e as cascas do caule de <i>Bauhinia forficata</i> Link têm sido usadas na medicina popular para o tratamento de diferentes tipos de patologias, especialmente diabetes, dores e processos inflamatórios.
RIBEIRO <i>et al.</i> , 2015.	<i>Rhynchelytrum repen</i> (capim-favorito)	Estudos comprovaram a atividade antidiabética do capim-favorito (<i>Rhynchelytrum repens</i>), atribuída à presença de β -glucanos, polissacarídeos solúveis constituintes da parede celular de gramíneas, cereais e fungos. Apesar da redução na glicemia provocada pelo extrato deste capim, sua utilização como medicamento ainda depende de mais pesquisas que elucidem seu mecanismo de ação no organismo, bem como de testes que apontem possíveis efeitos colaterais e grau de toxicidade.

<p>ANDRADE <i>et al.</i>, 2016</p>	<p><i>Aloe vera</i> (Babosa)</p>	<p>Dentre as plantas medicinais mais procuradas pelos diabéticos, a <i>Aloe vera</i> tem grande destaque, devido ao seu grande uso oral e tópico. Sendo assim, o objetivo desta revisão integrativa foi avaliar a eficácia do efeito hipoglicemiante da <i>Aloe vera</i> (Babosa) no manejo clínico de indivíduos com Diabetes Mellitus, analisando ainda os principais compostos envolvidos na terapêutica. Pode-se notar que grande maioria dos estudos indicaram as mais diversas doses de <i>Aloe vera</i> para os efeitos hipoglicêmicos no tratamento da DM, principalmente naqueles em que a hiperglicemia está atrelada à obesidade. É perceptível também que seus principais princípios ativos podem contribuir na redução da glicemia de jejum, na redução da massa gorda, no aumento da massa magra, na diminuição de triglicérides e na redução da hemoglobina glicosada.</p>
<p>SALVI <i>et al.</i>, 2016.</p>	<p><i>Bauhinia forficata</i> (Pata-de-Vaca)</p>	<p>Neste estudo analisou-se a percepção de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 quanto aos efeitos da planta medicinal nativa <i>Bauhinia forficata</i>. Participaram do estudo 50 indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 cadastrados no Programa SIS Hiperdia/MS na 16a Coordenadoria Regional de Saúde/RS. Segundo a percepção do grupo em estudo sobre os efeitos do fitoterápico como auxiliar no controle dos índices glicêmicos, a utilização da planta medicinal associada à alopatia convencional mostrou-se uma alternativa eficaz no tratamento de indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo 2.</p>
<p>ATALIBA 2016.</p>	<p><i>Allium sativum</i> (Alho), <i>Anacardium occidentale</i> (Cajú roxo), <i>Bauhinia forficata</i> (Pata-de-vaca), <i>Bidens pilosa</i> (Picão), <i>Cissus sp.</i> (Insulina vegetal), <i>Cynara scolimus</i> (Alcachofra), <i>Momordica charantia</i> (Melão-de-São-Caetano).</p>	<p>Para tratamento do diabetes foram descritas 7 espécies de plantas com atividade hipoglicemiante comprovada em estudos científicos, são elas: <i>Allium sativum</i> (Alho), <i>Anacardium occidentale</i> (Cajú roxo), <i>Bauhinia forficata</i> (Pata-de-vaca), <i>Bidens pilosa</i> (Picão), <i>Cissus sp.</i> (Insulina vegetal), <i>Cynara scolimus</i> (Alcachofra), <i>Momordica charantia</i> (Melão-de-São-Caetano). No tratamento do Diabetes mellitus a insulina exibe interações com Alho, Pata-de vaca, Picão e Melão-de-São-Caetano, foi evidenciado que as sulfoniurêias interagem com Alho e Pata-de-vaca. Já as glitínidas mostraram interações apenas com Pata-de-vaca. Para o Cajú roxo e Insulina vegetal não houve relato de interações na literatura e o mecanismo de ação pelo qual elas expressam a atividade hipoglicemiante não se assemelharam a nenhuma classe de hipoglicemiantes orais.</p>
<p>SILVA 2016.</p>	<p><i>Bauhinia monandra</i> Kurz (pata-de-vaca)</p>	<p>Em Marudá, Marapanim-PA, o Grupo de Mulheres “Erva Vida”, produz e comercializa a “Tintura de pata-de-vaca”, consumida por turistas e moradores locais para tratar o diabete. Esse remédio é preparado a partir de folhas de <i>Bauhinia monandra</i> Kurz (pata-de-vaca). Diferentes classes metabólicas de vegetais já tiveram a ação hipoglicemiante comprovada, como exemplo os flavonoides. Tanto a análise fitoquímica preliminar, quanto a análise por Cromatografia em Camada Delgada, detectaram metabólitos fenólicos, possivelmente flavonoides, no remédio artesanal e no extrato hidroetanólico da espécie vegetal.</p>
<p>MONTE <i>et al.</i>, 2016</p>	<p><i>Cissusi cyoides L.</i> (insulina vegetal)</p>	<p>O objetivo desse artigo é encontrar evidências científicas e que elucidem sobre a utilização do <i>Cissusi cyoides L.</i> na manutenção da saúde, caracterizando-o nas diversas patologias, Conclui-se que os resultados foram satisfatórios em sua utilização dos diversos agravos, visto que apresentaram positividade em suas funções hipoglicemiantes, hipotensor, antitumorais, foto hemolítica e antioxidantes. Mesmo com benefícios comprovados cientificamente, ainda há incidentes casos de estudos em que não se nota melhoras significativas no tratamento das patologias. Isso denota a necessidade de outros estudos em busca de novas descobertas.</p>
<p>DA SILVA <i>et al.</i>, 2017.</p>	<p><i>Bauhinia cheilantha</i> (Mororó)</p>	<p>Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento etnobotânico com espécies que possuem indicação no tratamento do Diabetes mellitus, nas comunidades da cidade de Santa Cruz do Capibaribe/PE, Foram catalogadas 19 espécies vegetais, das quais a mais representativa foi a <i>Bauhinia cheilantha</i> (Mororó), sendo a folha a mais utilizada, na forma de infusão. Contatou-se que os entrevistados demonstraram amplo conhecimento sobre as espécies vegetais que podem ser utilizadas para curar ou minimizar os sintomas do diabetes, fato esse comprovado pelo número significativo de indicações de vegetais para tal finalidade. Os mesmos demonstraram pouco domínio em relação aos efeitos colaterais e ao uso correto da dose, sendo este último um fator preocupante, devido ao fato de poder levar a um quadro de toxicidade quando administrada de maneira errada.</p>

<p>SILVA 2017</p>	<p><i>Bauhinia forficata</i> Link (Pata de vaca), <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeel (Jambolão/Azeitona), <i>Cynara scolymus</i> L. (Alcachofra), <i>Cissus sicyoides</i> L (Insulina), <i>Marmodica charantia</i> L. (Melão de São Caetano), <i>Allium sativum</i> L. (Alho), <i>Allium cepa</i> L. (Cebola), <i>Aloe vera</i> L (babosa) e etc.</p>	<p>Foram encontradas várias espécies de plantas medicinais com efeitos hipoglicemiantes, no entanto foram descritas as nove mais citadas nas revisões literárias, como: <i>Bauhinia forficata</i> Link(Pata de vaca), <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeel, <i>Cynaras colymus</i> L.(Alcachofra), <i>Cissus sicyoides</i> L.(Insulina), <i>Marmodica charantia</i> L.(Melão de São Caetano., <i>Allium sativum</i> L.(Alho), <i>Allium cepa</i> L.(Cebola), <i>Aloe vera</i> L(Babosa). Além de enfatizar cinco espécies encontradas no município de Cujubim/RO e que são consumidas no tratamento da diabetes: <i>Passiflora edulis</i>Sims; <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels(Jambolão/Azeitona); <i>Cissus sicyoides</i> L(Insulina).; <i>Tamarindus indica</i> L.(Tamarindeiro); <i>Genipa americana</i> L(Genipapo). Dessa forma é de fundamental importância o conhecimento da ação das drogas no organismo pelos profissionais da área da saúde, em especial os farmacêuticos, para que estes possam nortear seus usuários.</p>
<p>VIEIRA 2017</p>	<p><i>A Bauhinia forficata</i> (pata de vaca), <i>Abelmoschus esculentus</i> (quiabo), <i>Morus nigra</i> (amora)</p>	<p>Este projeto de pesquisa teve como objetivo descrever o uso de fitoterápicos e/ou de plantas medicinais por portadores de DM1 e DM2 e avaliar, de acordo com a literatura, seus possíveis benefícios e riscos à saúde do paciente. A pata-de-vaca, o quiabo e a amora foram as plantas medicinais mais frequentemente relatadas. Foi possível identificar na literatura estudos que comprovam sua ação anti-hiperglicemiante e também alguns estudos que exploraram os possíveis mecanismos envolvidos neste efeito. A deficiência de informações em periódicos científicos relativas a efeitos adversos e interações medicamentosas das plantas cujo uso.</p>
<p>OLIVEIRA 2017</p>	<p><i>Morus alba</i> (Amora Branca), <i>Allium cepa</i> (Cebola), <i>Syzygium jambolanum</i> (Jambolão) e etc.</p>	<p>São apresentadas 20 plantas que são tradicionalmente utilizadas para tratar a diabetes na medicina tradicional, os seus marcadores e alguns dos seus mecanismos de ação. Pela sua multiplicidade de efeitos, as plantas constituem uma alternativa terapêutica válida para o tratamento da Diabetes mellitus tipo 2, desde que devidamente validada a utilidade do seu uso garantindo a sua qualidade e segurança.</p>
<p>POCINHO 2017</p>	<p><i>Fenugreek</i> (Feno-grego), <i>Ginseng</i> (Panacéia), <i>Cinnamomm</i> (Canela) e etc.</p>	<p>Esta revisão de literatura pretende avaliar o uso de antioxidantes naturais juntamente com a terapêutica farmacológica de base no controle dos valores da glicemia, bem como as complicações inerentes à diabetes mellitus, explorando assim as vantagens e desvantagens de alguns antioxidantes naturais. Apesar dos vários benefícios aparentes de alguns nutrientes em estudos experimentais e em determinados ensaios clínicos, dados mais consistentes são necessários quanto ao benefício dos antioxidantes na terapia da DM.</p>
<p>LOURENÇO et al., 2018</p>	<p><i>Arthrospira platensis</i> (Spirulina)</p>	<p>Estudo teve como objetivo investigar a ação hipoglicemiante da Spirulina (<i>Arthrospira platensis</i>) em indivíduos diabético. Conforme estudos avaliados, a Spirulina possui efeito hipoglicemiante devido à presença de compostos fenólicos e, principalmente, a ficocianina, estimulando a produção e utilização da insulina</p>
<p>CÂNDIDO et al., 2018.</p>	<p><i>Momordica charantia</i> (Melão de são caetano)</p>	<p>O objetivo foi evidenciar a eficácia da <i>Momordica charantia</i> como alternativa no tratamento da diabetes mellitus. Os resultados obtidos na busca, documentam que <i>Momordica charantia</i> possui efeitos hipoglicemiantes e antidiabéticos devido á presença de vários compostos que controlam as taxas de glicose naturalmente no organismo, a <i>Momordica charantia</i> apresenta-se útil na terapêutica da diabetes tipo 2.</p>
<p>SILVA et al., 2018.</p>	<p><i>Bauhinia forficata</i> (pata de vaca), <i>Cissusi cyoides</i> (Insulina vegetal) e etc.</p>	<p>Foram incluídos na pesquisa 71 pessoas no programa HIPERDIA. Principais resultados: Observou-se que 92,9% dos idosos eram do sexo feminino, 94,3% tinham como doença associada à Hipertensão Arterial, 66,19% utilizavam plantas medicinais para o tratamento da diabetes; foram citadas 14 plantas diferentes; sendo a infusão das folhas da <i>Bauhinia forficata</i> (pata-de-vaca) a mais citada (38,29%). O uso de plantas medicinais no tratamento do Diabetes é prevalente. Conclui-se, a partir do presente estudo, que o uso de plantas medicinais no tratamento do DM2 ainda é expressivo na amostra estudada, principalmente na forma do preparo do chá.</p>

XAVIER E NUNES 2018	<i>Bauhinia Forficata/</i> (Pata de vaca) <i>Syzygium Cumini(L.)</i> <i>Skeels</i> (Oliveira/ Azeitona)	Apresentar uma revisão de literatura, elucidando o tratamento da diabetes mellitus tipos 2 por meio das plantas medicinais com poder hipoglicemiante, exames para diagnóstico, e acompanhamento. Nos resultados foram encontradas mais de 70 espécies de plantas capazes de diminuir os níveis da glicose previamente elevados, porém foram descritas as 10 mais citadas nas revisões literárias. Além de enfatizar as 05 mais usadas por populares em um município de Rondônia. São muitas as plantas que podem intervir no tratamento da DM, porém, para tratar a DM2 as plantas, com efeito hipoglicemiante mais usadas atualmente, no geral, são a <i>Bauhinia Forficata</i> (pata-de-vaca) e a <i>Syzygium Cumini(L.) Skeels</i> (Oliveira/Azeitona). Sabe-se que essas duas plantas contêm ativos químicos importantíssimos para controlar a quantidade de glicemia no sangue. Quanto ao uso de plantas medicinais pela população, é preciso que haja uma orientação de um profissional de saúde, em especial um Farmacêutico
DE OLIVEIRA <i>et al.</i> , 2018	<i>Allium sativum L.</i> (Alho)	Este estudo tem como objetivo reunir estudos científicos que relatem a atividade hipoglicemiante do alho (<i>Allium sativum L.</i>) no diabético. Levando em consideração a importância da alimentação para a saúde. Verificou-se a partir deste estudo que os compostos organossulfurados, principalmente, a alicina, presente no alho, tem a capacidade hipoglicemiante, podendo ser comparada com a ação da insulina.
TONELLI 2019	<i>Bauhinia forficata</i> (Pata de Vaca)	O objetivo de avaliar de uma maneira mais acurada a real influência da <i>Bauhinia forficata</i> nos diabéticos, realizamos um estudo duplo cego randomizado, utilizando extrato de <i>Bauhinia forficata</i> em forma de comprimidos em um grupo de pacientes diabéticos tipo 2. Foi observado que o extrato de <i>Bauhinia forficata</i> utilizado no tratamento da diabetes possui atividade anti-inflamatória e pode contribuir para a redução da HbA1c, bem como regulando os níveis de insulina. Assim, o consumo do extrato de <i>Bauhinia forficata</i> pode trazer benefícios adicionais e proteção aos indivíduos acometidos pela diabetes, melhorando sua qualidade de vida e saúde.
CHARRUD E MOURA 2019	<i>Baccharis trimera</i> (Carqueja)	<i>Baccharis trimera</i> (carqueja) possui uma grande quantidade de flavonoides, compostos bioativos do grupo dos polifenóis, que ajudam na redução da glicemia e outros tantos benefícios, sendo utilizado por grande parte da população diabético. A presença de fenólicos na planta, possui ação de inibir as enzimas a-amilase e a-glicosidase, proporcionando a diminuição glicêmica pós-prandial. A Organização Mundial da Saúde, considerando as plantas medicinais como coadjuvantes terapêuticos, traz a necessidade da utilização da mesma desde a Atenção Primária à Saúde.
SANTOS <i>et al.</i> , 2019	<i>Salvia officinalis</i> (salvia)	Revisar estudos científicos que avaliaram o efeito sobre a atividade hipoglicemiante da <i>salvia</i> (<i>Salvia officinalis</i>) em indivíduos diabéticos. A utilização de <i>Salvia officinalis</i> no tratamento de indivíduos diabéticos mostrou efeito favorável, reduzindo os níveis de glicose no sangue em indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo 2. A ação hipoglicemiante mostrou ser promissora, dessa forma, revelados os compostos fenólicos e químico.
NASCIMENTO 2019	<i>Coffea arabica</i> (Café Arabica)	Estudos mostram que fenólicos presentes nas folhas de café da espécie <i>Coffea arabica</i> possuem propriedades antioxidantes e anti-diabéticas. Este trabalho avalia o potencial farmacológico do extrato aquoso das folhas de <i>Coffea arabica</i> utilizando o forno de micro-ondas. Os resultados apontam que o chá das folhas de café da espécie <i>Coffea arabica</i> , além de uma bebida antioxidante é, também, potencialmente útil para a inibição da enzima α -glicosidase.
MATOS 2019	<i>Bauhinia sp</i> (Pata de vaca)	Planta com propriedades hipoglicemiantes, utilizada no manejo complementar dos pacientes diabéticos tipo II, trabalhada através da educação popular com a equipe de saúde da família (ESF) através da consolidação de bases teóricas para manejo, identificação e preparo do fitoterápico, alcançando bons resultados terapêuticos com melhoria do controle glicêmico dos pacientes-alvo. Além do uso da <i>Bauhinia sp</i> , foram orientadas mudanças no estilo de vida como estímulo à prática de atividades físicas, dietas e condutas de abordagem na saúde do paciente como indivíduo, não nos sintomas.

SILVA 2020	<i>Momordica cymbalari</i> (melão de São Caetano), <i>Punica granatum</i> (romã) E <i>Eugenia jambolana</i> (jambolão).	Estudos revelam que algumas plantas possuem o efeito hipoglicemiante responsável por auxiliar no controle dos altos níveis glicêmicos espécies de plantas como, por exemplo: <i>Momordica cymbalaria</i> – (melão de São Caetano), <i>Punica granatum</i> – (romã) e <i>Eugenia jambolana</i> – (jambolão) onde todas tiveram seus efeitos hipoglicemiantes comprovados. É fundamental que os profissionais de saúde tenham maior conhecimento para estarem habilitados a orientar a população quanto às formas corretas de utilização das plantas medicinais mais comumente utilizadas e os riscos que as mesmas podem apresentar. São necessários estudos farmacológicos que comprovem ou não os efeitos das plantas utilizadas pela população diabética, proporcionando assim os benefícios desejados à saúde dos pacientes.
Carvalho <i>et al.</i> , 2020	<i>Zingiber officinale</i> (Gengibre)	Avaliar a efetividade do gengibre (<i>Zingiber officinale</i>) na redução de níveis glicêmicos e lipídicos de pessoas com diabetes mellitus tipo 2. O uso do gengibre pode auxiliar o tratamento das pessoas com a diabetes, e os dados dão suporte para a inserção desse fitoterápico na prática clínica dos enfermeiros
CAVALCANTE <i>et al.</i> , 2020	<i>Camellia sinensis</i> (Chá verde)	As catequinas presentes no chá-verde têm propriedades antioxidantes, as quais podem proteger ou reduzir o dano oxidativo em pacientes diabéticos auxiliando no controle da DM2 e outras patologias; a Epigalo catequina - 3-galato (EGCG) foi a catequina encontrada em maior quantidade e a que possui maior benefício em relação a DM2. Cabe ressaltar a importância da condução de mais estudos clínicos que avaliem os efeitos benéficos, e a atividade farmacológica e biológica das catequinas do chá-verde de forma isolada.
SILVA <i>et al.</i> , 2020	<i>Curcuma Longa L.</i> (Açafrão)	Objetivos de estudos randomizados sobre o efeito da <i>curcuma longa</i> , <i>curcuminóides</i> ou <i>curcumina</i> , nos parâmetros bioquímicos e antropométricos de pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). Os resultados da análise demonstraram evidências dos benefícios da utilização da <i>Curcuma longa L</i> em pó, curcuminóides e curcumina, como adjuvante no tratamento de pacientes com DMT2, devido ao seu efeito antioxidante e melhora no perfil lipídico, glicêmico e nos parâmetros antropométricos, peso e índice de massa corporal pode reduzir complicações nos pacientes com DMT2, como aterosclerose e excesso de peso.
BRITO <i>et al.</i> , 2020	<i>Bauhinia forficata</i> (Pata-de-Vaca) e <i>Syzygium cumini</i> (Jambolão)	Foram identificados diversos benefícios da fitoterapia, tais como baixo custo e facilidade de obtenção. Destaque foi dado para a <i>Bauhinia forficata</i> e <i>Syzygium cumini</i> , plantas de amplo uso empírico. Os principais efeitos metabólicos proporcionados pelos fitoterápicos são a redução da glicemia e do estresse oxidativo. A fitoterapia apresenta-se como uma importante alternativa terapêutica para diabéticos no Brasil, contudo, lacunas do conhecimento ainda devem ser preenchidas

Fonte: Elaboração própria a partir de autores diversos (2022)

A utilização das plantas medicinais é uma prática antiga para o tratamento de várias doenças. A *Bauhinia forficata* (Pata-de-Vaca), foi a mais citada na maioria dos artigos, além de mais conhecidas e de uso popular, possuindo propriedade hipoglicemiante e antioxidante, citada pelos autores MATOS (2019), TONELLI (2019), SALVI *et al.*, (2016) e BRITO *et al.*, (2020).

Segundo Matos (2019), a *Bauhinia forficata* é uma das plantas mais presente na caatinga e possui propriedade hipoglicemiante. Estes fatores favorecem o seu uso na terapia coadjuvante no tratamento da Diabetes Mellitus tipo 2, especialmente para as pessoas que moram nas regiões da caatinga, zonas rurais e de baixa renda. De acordo com Tonelli (2019), o extrato de *Bauhinia forficata* possui atividade anti-inflamatória e pode contribuir para a

redução da hemoglobina glicada HbA_{1c}, regulando os níveis de insulina, conforme demonstrado no estudo.

Já Silva em 2020, fez um levantamento das plantas medicinais com atividades hipoglicemiantes e destacou *Momordica cymbalaria* (melão-de-são-caetano), *Eugenia jambolana* (Jambolão) e *Punica granatum* (romã) na qual obtiveram propriedade hipoglicemiante comprovados. Ainda em 2020, Brito e colaboradores, identificaram plantas com fácil acesso e baixo custo dando ênfase a *Bauhinia forficata* (Pata-de-Vaca) e *Syzygium cumini* (Jambolão), essas possuem propriedades hipoglicemiantes. Além disso, vale a pena ressaltar a questão do uso popular. Os estudos mostraram que a maioria dos pacientes iniciara o uso através de indicação de amigos e família evidenciando o auto-uso sem orientação.

O trabalho de Nascimento (2019) apresenta o *Coffea arábica* (Café Arábica) com propriedade antioxidante devido à presença de compostos fenólicos, quanto maior a quantidade maior será a ação antioxidante. Os compostos fenólicos exercem atividade antidiabética por meio da inibição de enzimas hidrolisantes de carboidratos, como é o caso da α -glicosidase, o que consolida o seu uso no auxílio do tratamento da Diabetes Mellitus tipo 2 junto com fármaco e alteração do estilo de vida saudável. *A Baccharis Trimeria* (Carqueja) citada por Charrud *et al.*, (2019), possui propriedade antioxidante tendo alta influência na glicemia, auxiliando no tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Carvalho (2020), cita a *Zingiber officinale* (Gengibre) auxiliando no tratamento de Diabetes Mellitus, que através da pesquisa randomizado com 142 participantes com diabetes mellitus tipo 2, mostrou benefícios relacionados à diminuição glicemia venosa de jejum (GVJ), HbA_{1c}, colesterol de baixa densidade (LDL) e colesterol total (CT). O uso do *Allium sativum* (Alho), *Morus alba* (Amora Branca), *Allium cepa* (cebola), *Bauhinia forficata* (Pata-de-vaca), *Cissus sp.* (Insulina vegetal) *Syzygium cumini* (Jambolão) é destacado pelos autores; Defani (2015), Ataliba (2016), Oliveira (2017) e Oliveira *et al.*, (2018).

É perceptível a busca das plantas medicinais como terapia por vários motivos, tais como, serem de fácil acesso, ter menos efeitos colaterais, desde que haja um acompanhamento racional do uso, baixo custo, pela própria tradição relacionada ao conhecimento popular. A fitoterapia apresenta-se como uma importante alternativa terapêutica para diabéticos no Brasil, contudo, lacunas do conhecimento ainda devem ser preenchidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados do presente estudo apresentam em destaque a utilização dos fitoterápicos *Bauhinia forficata* (Pata-de-Vaca), *Momordica cymbalaria* (melão-de-são-caetano) e *Eugenia jambolana* (Jambolão), como coadjuvantes ao tratamento da Diabetes Mellitus tipo 2.

As plantas medicinais possuem eficácia em diversos tratamentos, mais é necessário empregá-las de maneira correta e segura para garantir o efeito positivo e evitar toxicidade, além da interação medicamentosa.

É fundamental que os profissionais de saúde, em especial o farmacêutico, tenham maior conhecimento para estarem habilitados a orientar a população quanto às formas corretas de utilização das plantas medicinais mais comumente utilizadas e os riscos que as mesmas podem apresentar. São necessários estudos farmacológicos que comprovem ou não os efeitos das plantas utilizadas pela população diabética, proporcionando assim os benefícios desejados à saúde dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Ellen Tatiana Santos De, SOUZA, Josinaldo Furtado de, SILVA, Josefa Raquel Luciano, SILVA, Alison de Oliveira. Efeito hipoglicemiante da aloe vera (babosa) no manejo clínico da diabetes mellitus. **Anais I CONIDIS 1º Congresso Internacional da diversidade do semiárido**, Campina Grande: Realize Editora, 2016. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/23765>>. Acesso em: 15 de outubro 2022.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MINAS GERAIS. RETINOPATIA DIABÉTICA. [S.l.], 2018. Disponível em: <<https://ammg.org.br/noticia/smo-alerta-para-a-retinopatia-diabetica/>>. Acesso em: 26 de março de 2022.

ATALIBA, Fábica Jéssica Batista. **Interações planta x medicamento alopático no tratamento de diabetes e hipertensão arterial**. 2016. 55 fl. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), Curso de Bacharelado em Farmácia, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité – Paraíba – Brasil, 2016. Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7889>>. Acesso em: 12 de setembro de 2022.

BARBIANI, R.; DALLA, N. C. R.; SCHAEFER, R. Nursing practices in the primary health care context: a scoping review. **Rev. latinoam. Enferm.** [Internet], v. 24, p. e2721, 2016. Disponível em: <<https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/24812/1978>>. Acesso em: 23 de março de 2022.

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Medicamentos Fitoterápicos**. Disponível em: <<http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterapicos/definicao.htm>> Acesso em: 15 de maio de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Plantas medicinais e fitoterápicos no SUS**, 2018c. Disponível em: <<http://portalmms.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-plantas-medicinais-e-fitoterapicos-ppnmpf/plantas-medicinais-e-fitoterapicos-no-sus>>. Acesso em: 25 de março de 2022.

BICHET, Daniel G , MD. **Clinical manifestations and causes of central diabetes insipidus**. Up To Date. Abril 2022. Disponível em: <<https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-causes-of-central-diabetes-insipidus>>. Acesso em: 26 de outubro de 2022.

BRITO, Veronica Perius de; FREITAS , Mariana Côrtes de.; GOMES, Denner Custódio, OLIVEIRA, Stefan Vilges de. A fitoterapia como uma alternativa terapêutica complementar para pacientes com Diabetes Mellitus no Brasil: uma revisão sistemática. **Saúde e meio ambiente: revista interdisciplinar**, [S. l.], v. 9, p. 189–204, 2020. DOI: <10.24302/sma.v9i0.2847> . Disponível em: <<https://www.periodicos.unc.br/index.php/sma/article/view/2847>>. Acesso em: 13 de novembro de 2022.

CARVALHO, Gerdane Celene Nunes, LIRA-NETO, José Claudio Garcia, J. C. G.; ARAÚJO, Márcio Flávio Moura de; FREITAS, Araújo Roberto Wagner Júnior Freire de; ZANETTI, Maria Lúcia; DAMASCENO, Marta Maria Coelho. Efetividade do gengibre na redução de níveis metabólicos de pessoas com diabetes: ensaio clínico randomizado. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S. l.], v. 28, p. e3369, 2020. DOI: 10.1590/1518-8345.3870.3369. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/186170>>. Acesso em: 4 de novembro de 2022.

CASTILHO, Sandra Aparecida Rabelo. Diabetes mellitus gestacional. Trabalho de CAMPOS, S. C. *et al.*, Toxicidade de espécies vegetais. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, v. 18, n. 1, p. 373-382, 2016. Disponível em: <<https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/download/31163/pdf>> Acesso em 25 de março de 2022.

CÂNDIDO, C.A.T.; LIMA, J. R. P.; OLIVEIRA, J.V. melão de são caetano como veículo terapêutico no tratamento da diabetes mellitus. **Anais do 5º Congresso do Meio Ambiente de Poços de Caldas**, Poços de Caldas, 25-28 set, 2018. Acesso em: 15 de novembro 2022.

CAVALCANTE, Eudânia Vieira da Silva, SILVA, Tamires de Moraes, FIGUEIREDO, Maria Clara Feijó de Figueiredo, NASCIMENTO, João Matheus Ferreira do; MEDEIROS, Stella Regina Arcaño.; OLIVEIRA, Andressa Suelly Saturnino de; ALMEIDA, Antonia Amanda Cardoso de; CARVALHO, Rusben e Bruno Fonseca de; PEREIRA-FREIRE, Joilane Alves. **Benefícios das catequinas do chá verde no controle do Diabetes Mellitus tipo 2: uma revisão integrativa**. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 8, p. e532985870, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i8.5870. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5870>>. Acesso em: 10 de novembro de 2022.

CHARRUD, Luana Lysle Ferreira; LIMA, Camila Melo Araujo de Moura e. USO DA CARQUEJA (BACCHARIS TRIMERA) COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO DA DIABETES TIPO II. In: **Anais da 17ª Jornada Científica do Hospital Universitário de Brasília**. Brasília (DF) HUB, 2019. Disponível em: <

[https://www.even3.com.br/anais/17jornadacientificadohub/136998-uso-da-carqueja-\(baccharis-trimera\)-como-coadjuvante-no-tratamento-da-diabetes-tipo-ii/](https://www.even3.com.br/anais/17jornadacientificadohub/136998-uso-da-carqueja-(baccharis-trimera)-como-coadjuvante-no-tratamento-da-diabetes-tipo-ii/)>. Acesso em: 15 de novembro de 2022.

DEFANI, Marli Aparecida; OLIVEIRA, Luís Eduardo Negrão de.; Utilização das plantas medicinais por diabéticos integrantes do “Programa Saúde da Família” do município de Mariluz – PR. Saúde e Pesquisa, Maringá, v. 8, n. 3, 2015. DOI: <https://doi.org/10.17765/1983-1870.2015v8n3.413-421> Disponível em: <<https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/4214>>. Acesso em: 10 outubro de 2022.

DE ALVARENGA, Caroline Ferreira, DE LIMA Kathyryn, Mary Neves, MOLLICA, Larissa Rocha, AZEREDO, Luciana Oliveira, DE CARVALHO, Claudemir. **USO DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS NO VALE DO PARAÍBA-SP.** Revista Ciência e Saúde On-line, v. 2, n. 2, 2017. Disponível em: <<https://revistaeletronicafunvic.org/index.php/c14ffd10/article/view/84/73>> Acesso em: 23 de março de 2022.

Azevedo M. C. A. de; Pereira D. A.; Cordeiro Júnior C. W. L.; Fernandes L. J. N.; Silva M. E. G.; Soares M. M. B.; Sousa B. M. de; Souza D. M. de; Gomes A. M.; Carvalho J. P. de. **Relação fisiopatológica entre Covid-19 e diabetes mellitus tipo 2: uma revisão narrativa.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, n. 4, p. e10154, 14 abr. 2022. Disponível em:<<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/10154> > Acesso em: 22 de março de 2022.

DE OLIVEIRA, Machado e CHAVES, Carolinny Tigre Almeida, A. **PLANTAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DO DIABETES TIPO II: UMA REVISÃO DE LITERATURA.** Textura, v. 11, n. 20, p. 47-55, 9 abril 2022. Disponível em <<https://textura.emnuvens.com.br/textura/article/view/25>>. Acesso em: 10 de abril de 2022.

DIMEGLIO, Linda A; EVANS-MOLINA, Carmella; ORAM, Richard A. **Type 1 Diabetes.** *Lancet, London, England*, v. 391,10138 (2018), p. 2449-2462, 16 jun. 2018. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29916386/>>. Acesso em: 26 de outubro de 2022.

HEMBABY, Heba. **Insulin Sensitivity and Plasma Glucose Response to Aerobic Exercise in Pregnant Women at Risk for Gestational Diabetes Mellitus.** *Insulin Sensitivity And Plasma Glucose*, Jimma, v. 26, n. 5, p.409-414, set. 2016. Acesso em: 09 de novembro de 2022.

SILVA, Hengrid Graciely Nascimento, TORRES, Michelle Vicente Torres, SILVA, Hilana Francisca Nascimento, SILVA, Hisamara Fernanda Nascimento, SOUSA, Wanderson Kenny Gonçalves de, OLIVEIRA, Brena Costa de Oliveira. **Retrato sociocultural: o uso de plantas medicinais por pacientes idosos com diabetes mellitus tipo 2.** Revista Interdisciplinar. Centro universitário uninovafapi. V.11, n. 4, p. 21-29, out, nov, dez, 2018. ISSN 2317-5079. Acesso em: 10 de novembro de 2022.

LOURENÇO, Eric Wenda Ribeiro, OLIVEIRA, Anita Ferreira de , ALENCAR, Camila Moreira da Costa , FARIAS, Hérica do Nascimento Sales, BEZERRA, Alane Nogueira, PEREIRA, Camila Pinheiro. **EFEITO HIPOGLICEMIANTE DA SPIRULINA (ARTHROSPIRA PLATENSIS): UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.** In: Conexão

Fametro 2018 - Fortaleza/CE, 2018. Disponível em: <<https://doity.com.br/anais/conexaofametro2018/trabalho/70829>>. Acesso em: 25 de outubro de 2022.

MACEDO, Wanderson de Lima Rodrigues. **Uso da Fitoterapia no Tratamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Revisão Integrativa**. Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde, v. 1, n. 3, 2019. Disponível em: <<https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/view/42>> acesso 10 de maio de 2022.

MARMITT, Diorge Jônatas, RAMPEL, Claudete, GOETTERT, Márcia Inês, SILVA, Amanda do Couto e. **REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE PLANTAS MEDICINAIS DA RENISUS VOLTADAS AO DIABETES MELLITUS**. Revista Caderno Pedagógico, [S.l.], v. 12, n. 1, maio 2015. ISSN 1983-0882. Disponível em: <<http://univates.br/revistas/index.php/cadped/article/view/935>>. Acesso em: 01 de novembro de 2022.

MARTINS, Milton de Arruda (ed.). **Manual do Residente de Clínica Médica**. 2º. ed.[S. l.]: Manole, 2017. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15143>>. Acesso em: 06 de maio de 2022.

MATOS, Igor Maia Serra Callou de. **Etnobotânica aplicada na atenção primária: Uso do fitoterápico mororó (*Bauhinia sp*) no controle do diabetes mellitus tipo 2**. / Igor Maia Serra Callou de Matos. – 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (especialização) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Especialização NUTEDS - Saúde da família, Fortaleza, p. 29. 2019. Disponível em: <<https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/19843>>. Acesso em: 24 de outubro de 2022.

MELO, Sílvia Pereira da Silva de Carvalho, CESSE Eduarda Ângela Pessoa; LIRA, Pedro Israel Cabral de; FERREIRA, Lisianny Camilla Cocri do Nascimento; RISSIN e FILHO Anete Malaquias Batista Filho, **Sobrepeso, obesidade e fatores associados aos adultos em uma área urbana carente do Nordeste brasileiro**. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 23, p. 236, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-549720200036>>. Acesso em: 08 de maio de 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. **Monografia da espécie *Morus nigra* L.**: Amoreira, 2015. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2017/arquivos/MonografiaMorusnigra.pdf>>. Acesso em: 01 nov. de 2022.

Ministério da Saúde Agência Nacional de Vigilância Sanitária **RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA -RDC Nº 26, DE 13 DE MAIO DE 2014**. Disponível em: <<https://www.farmajunior.com.br/fitoterapicos/fitoterapicos-e-plantas-medicinais-qual-a-diferenca>> Acesso em: 10 de maio de 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diabetes: o que é, tipos, sintomas e tratamento 2019. Disponível em: <<https://saude.gov.br/component/content/article/746-saude-de-a-a-z/44609-diabetes-tipos-causas-sintomas-tratamento-e-prevencao/>>. Acesso em: 06 de maio de 2022.

MONTE, Nyanne Leal Do, MORAIS, Rallyne Kiara Agra, SILVA, Josefa Raquel Luciano da, SILVA, Alison de Oliveira. **Propriedades terapêuticas do *Cissus sicyoides* L., planta**

medicinal da caatinga brasileira. Anais I CONIDIS... Campina Grande: Realize Editora, 2016. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/24120>>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

NASCIMENTO, Gerlan Oliveira do. **Avaliação da atividade antioxidante e da inibição da enzima α -glicosidase presente no chá das folhas de *Coffea arabica*.** 2019. 115 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/44873>>. Acesso em: 27 de outubro de 2022.

OLIVEIRA, Anita Ferreira, ALENCAR, Camila Moreira da Costa, LOURENÇO, Eric Wenda Ribeiro, ROCHA, Yatagan Moreira da, BEZERRA, Alane Nogueira, PEREIRA, Camila Pinheiros. **EFEITO HIPOGLICEMIANTE DO ALHO (*ALLIUM SATIVUM L.*) NO DIABÉTICO.** In: Conexão Fametro 2018 - Fortaleza/CE, 2018. Disponível em: <<https://www.doity.com.br/anais/conexaofametro2018/trabalho/69995>>. Acesso em: 27 de outubro de 2022.

OLIVEIRA, José Egídio Paulo; FOSS-FREITAS, Maria Cristina, JUNIOR, Renan Magalhães Montenegro e VENCIO, **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018.** Editora Clannad. 2018. v. 91. Disponível em: <<http://www.medtronicdiabetes.com.br/acerca-do-produto/cgms-system-gold.html>>. Acesso em: 07 de maio de 2022.

OLIVEIRA, Lara Cristina Duarte, **Plantas medicinais usadas no controlo da diabetes tipo 2.** Monografia (Trabalho Final de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas) — Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa. Lisboa, p.61.2017. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10451/35954>>. Acesso em: 11 de novembro de 2022.

OZÓRIO, Thayenne Brandão. **Plantas medicinais utilizadas como hipoglicemiantes: uma revisão.** Orientador: Prof. Dr. Thulio Antunes de Arruda. 2016. 27 p. Monografia (Graduação em Farmácia) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande - PB, 2016. Disponível em: <<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/ThayenneBrandãOzorio.pdf>>. Acesso em: 15 de maio de 2022.

POCINHO, Sara Carolina Silva, **Antioxidantes naturais na diabetes mellitus tipo 2 e nas suas complicações**, Dissertação (Grau de Mestre em Medicina) – Faculdade de Ciências da Saúde, UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR. Covilhã, p.50. 2017. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10400.6/8132>>. Acesso em: 19 de outubro de 2022.

Ribeiro AO, Umemura GS, Sousa RV, Oliveira FR. **Atividade Antidiabética e Efeitos Fisiológicos Associados aos β -Glucanos Presentes em *Rhynchelytrum repens*.** UNOPAR Cient., Ciênc. Biol. Saúde. 2009;11(3):41-50. DOI:10.17921/2447-8938.2009v11n3p25p. Disponível em: <<https://revista.pgsskroton.com/index.php/JHealthSci/article/view/1476>>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

SALVI, Luana Carla.; BERSCH, Betina.; REMPEL, Claudete.; STROHSCHOEN, Andreia Aparecida Guimarães. Percepção de indivíduos com diabetes mellitus sobre a utilização de plantas medicinais hipoglicemiantes. **Revista Contexto & Saúde**, [S. l.], v. 16, n. 30, p. 55–63, 2016. DOI: 10.21527/2176-7114.2016.30.55-63. Disponível em: <<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/4264>>. Acesso em: 17 de outubro de 2022.

SANTOS, Ana Raíza Oliveira dos, GIRÃO, Iuna da silva ,CARVALHO, Jamilly Soares de, BATISTA, Ana Débora Martins, BEZERRA, Alane Nogueira, PEREIRA, Camila Pinheiro. **EFEITO TERAPÊUTICO DA SALVIA OFFICINALIS EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2.** In: Conexão Unifametro 2019 - Fortaleza- CE , 2019. Disponível em: <<https://www.doity.com.br/anais/conexaounifametro2019/trabalho/124435>>. Acesso em: 13 de novembro de 2022.

SILVA, Ana Paula Paiva da. **Análise do remédio artesanal “tintura de pata-de-vaca” tendo a tintura de Bauhinia monandra Kurz como referência.** 2016. 65 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da Saúde, Belém, 2016. Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Disponível em: <<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9443>>. Acesso em: 12 de setembro de 2022.

SILVA, FLÁVIA PEREIRA DA, **Diabetes e plantas medicinais** Trabalho de Conclusão de Curso, (Bacharelado em Farmácia)Universidade de Uberaba-UBERABA-MG,p.29.2020. Disponível em: <<http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1580>>. Acesso em: 22 de outubro de 2022.

SILVA, Francinaldo Araújo. **Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 através do uso de plantas medicinais.** 2017. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tese), Curso de Farmácia, Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA, Rondônia, 2017. Disponível em: <<http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1253>>. Acesso em: 06 de maio de 2022.

SILVA, Joelma Maria da, SILVA, Veronyky Gomes da, ARAUJO, Rosimar Regina da Silva, ARAUJO, Manoel Carlos Couto de, CONSTANT, Patrícia Beltrão Lessa, FANCHIOTTI, Flavia Escapini (2020). **Propriedades da Curcuma longa L. No diabetes mellitus tipo 2: Revisão integrativa.** *RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento*, v. 14, n. 90, p. 1180-1191 Disponível em: <<http://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1536>>. Acesso em: 08 de novembro de 2022.

SILVA-LÓPEZ, Raquel Elisa da; SANTOS, Bruna Cristina. **Bauhinia forficata Link (Fabaceae).** *Revista Fitos*, [S.l.], v. 9, n. 3, p. 217-232, 2015. DOI:10.5935/2446-4775.20150018. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/15834>>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

SILVA, Miqueas Oliveira Morais Da, GAIÃO, Cristina Kelly Toscano ; ALMEIDA, Maria Crislândia Freire de ;SANTOS, Renata Barbosa ;FELISMINO, Delcio de Castro **O saber popular: espécies vegetais com efeito hipoglicemiante.** Anais II CONBRACIS II Congresso Brasileiro de Ciência da Saúde. Campina Grande: Realize Editora, 2017. Disponível em: <<https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/29458>>. Acesso em: 18 de outubro de 2022.

SOUZA, Bárbara Verônica Cardoso de; ARAÚJO, Regilda Saraiva dos Reis Moreira; SILVA, Oskar Almeida; FAUSTINO, Lucas Costa; GONÇALVES, Maria Fabrícia Beserra; SANTOS, Mirian Lima Dos; SOUZA, Grasielly Rocha, ROCHA, Lindalva Moura; CARDOSO, Mônica Larissa Sousa e NUNES, Lívio César Cunha (2018) *Bauhinia forficata* in the treatment of

diabetes mellitus: a patent review, *Expert Opinion on Therapeutic Patents*, 28:2, 129-138, Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29168921/>>. Acesso em: 07 de maio de 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015-2016**. São Paulo, Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016. 348p. Acesso em: 26 de outubro de 2022.

TONELLI, Carlos André. **Avaliação da eficácia clínica de cápsulas contendo extrato padronizado de *Bauhinia forficata* Link (pata-de-vaca) em pacientes diabéticos** / Carlos André Tonelli. – 2019. 58 p. : il. Tese (Doutorado) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Criciúma, 2019. . Disponível em: <<http://repositorio.unesc.net/handle/1/7074>>. Acesso em: 15 de novembro de 2022.

TRINDADE, Marianne Teixeira *et al.* Atenção farmacêutica na fitoterapia. ANAISSIMPAC, v. 10, n. 1, 2019. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/31163>>. Acesso em: 15 de maio de 2022.

VIEIRA, Livia Gumieri. **O uso de fitoterápicos e plantas medicinais por pacientes diabéticos**. 2017. 68 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Farmácia)— Universidade de Brasília, Brasília, p.68.2017. Disponível em: <<https://bdm.unb.br/handle/10483/17579>>. Acesso em: 7 de novembro de 2022.

VILAR, L. *Endocrinologia Clínica*. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1092p. . Disponível em: <<https://www.protocolo-colaborativo-diabetes-mellitus-29-11-2021.pdf>>. Acesso em: 28 de maio de 2022.

XAVIER, Adriana Tosta; DA SILVA NUNES, Jucélia. **Tratamento de diabetes mellitus com plantas medicinais**. *Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente*, v. 9, n. edesp, p. 603-609, 2018. Disponível em: <<http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2177>>. Acesso em: 15 de maio de 2022.

ZENI, Ana Lúcia Bertarello; PARISOTTO, Amanda Varnier ; MATTOS, Gerson; HELENA, Ernani Tiaraju de Santa; **Utilização de plantas medicinais como remédio caseiro na Atenção Primária em Blumenau, Santa Catarina, Brasil**. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, p. 2703 - 2712 2017. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/csc/a/VR7fThw6pCmrLM9Pz8Xjtk/abstract/?lang=pt#>>. Acesso em 19 de maio de 2022.